

ИНТЕНСИНВАЗИРОВАННОСТЬ СФЕРАМИ ПЕЦИЛОМИЦЕСОВ БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ

Вахидова А.М.
Шоназарова Г.О.
Баходирова Н.А.
Шарипова Х.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215568>

Аннотация. Пециломикоз новое грибковое заболевание человека, в изучении которого большой вклад внесли ученые Узбекистана, России и стран Европы. Впервые была установлена видовая принадлежность грибов, обнаруженных хирургами в эхинококках, паразитирующих у людей. Нами также впервые было внесено понятие эхинококкоз, осложненный пециломикозом. Затем последовал ряд публикаций, посвященных изучению эхинококкоза, осложненного пециломикозом.

Ключевые слова: пециломикоз, эхинококкоз, грибковое заболевание, кровь, больные, операция, диагноз, модификация, донор.

Цель исследования. Изучить уровень интенсивности пециломицесов больных эхинококкозом.

Материал и методы: Диагноз на пециломикоз ставился на основании обнаружения сферул гриба в крови больных до операций и подтверждения диагноза после хирургического вмешательства. Использована методика А.М.Ахуновой [1– 5]. Морфологические модификации устанавливались способами, приводимыми в работах А.М.Шамсиева [1996-2004]. На пециломикозом обследовано 227 больных в возрасте от 17 до 70 лет. 75 лиц разного возраста, которые считались клинически здоровыми, готовились в качестве контроля. Из них с физиологическими показателями в крови грибов возможно было использовать 24 человека, 9 в возрасте от 17 до 23 лет и 15-от 15 до 30 лет. Остальные обследованные оказались больными пециломикозом в разных стадиях.

Результаты и обсуждение: Первое исследование на пециломикоз нами проведено в Самаркандкой городской больнице, где было организовано обследование на пециломикоз крови больных. Обследован на пециломикоз 61 больной, у которого эхинококкоз подтвержден хирургическим вмешательством, в качестве контроля использовали доноров, клинически здоровых. (табл. 1).

Больные с одиночным эхинококком выявлены случайно при проведении массовых обследований (ранняя диагностика). Количество сферул пециломицесов было $6,97 \pm 2,10$ тыс в 1 мкл крови, разница с контрольными оказалось статистически недостоверной (табл. 1).

С множественными эхинококками печени (ранняя диагностика) было 12 больных и количество сферул пециломицесов статистически достоверно отличалось от контрольной группы (табл.1). Паразитологическое исследование материала после операции показало, что больные, прооперированные на ранней стадии заболевания оказались носителями модификации *Echinococcus veterinorum* и *E.acephalocysticus*.

При одиночном нагноившемся эхинококкозе печени у больных, прооперированных в горбольнице Самарканда, количество сферул пециломицесов возросло более чем в 3

раза, по сравнению со здоровыми (табл.1). Еще выше этот показатель оказался при эхинококкозе печени, осложненным цистобиллиарным свищем [табл.1] когда количество сферул пециломицесов оказалось $21,64 \pm 3,31$ тыс. в 1 мкл крови, что превышало количество их почти в 5 раз по сравнению с нормой, за норму приняли показатель контрольных здоровых (табл. 1).

Одиночный эхинококк легких сопровождался статистически достоверным увеличением количества сферул пециломицесов в крови больных (табл. 1.).

Нагноившийся эхинококкоз легких сопровождался увеличением в крови сферул пециломицесов более чем в три раза по сравнению с контрольными, что статистически высоко достоверно ($P < 0,01$). При нагноившемся эхинококкозе легкого встречалась морфологическая модификация паразита *E.hominis*.

На пециломикоз нами было обследовано 175 больных, оперированных по поводу эхинококкоза в хирургическом отделении клиники Самаркандского государственного медицинского института. (СамГосМИ) Часть этих исследований отражена в табл.2. Эхинококкоз с гигантскими кистами сопровождался повышением количества сферул грибов по сравнению с нормой почти в 5 раз с высокой статистической достоверностью (табл.2).

Все паразиты – гигантские эхинококки относились к морфологической модификации *E.hominis*. Эта модификация сопровождается с одной стороны ростом паразита, с другой – разрушением.

В хирургической отделении клиники СамГосМИ подтвердились исследования, проведенные в городской больнице, что нами было опубликовано. У больных эхинококкозом печени, осложненным цистобиллиарным свищем, количество сферул гриба в 1 мкл крови достигло $20,30 \pm 2,40$ тыс. в 1 мкл крови, что почти в 5 раз выше по сравнению с контрольными (табл.2).

Всевозможные осложнения эхинококкоза варьирует от 16,3 до 32,7 % [D. Keramidis с соавт.,2004; M.K. Ozvaran с соавт.,2004; Z.Turkymaz с соавт., 2004; E.Гудумак с соавт.,2006]. Осложнения эхинококкоза аспергиллёзом тяжело протекает у детей. Вообще грибковые заболевания являются серьезным осложнением эхинококкоза.

Монографии в области изучения эхинококкоза Ф.Г.Назырова с соавт. (1999-2004) показали, что совместно с эхинококками выявляются грибы, видовая принадлежность которых авторами не установлена. По данным авторов, грибы являются факультативными или облигатными паразитами, внутриклеточные структуры их тела (гифов) весьма скудны. Грибы в эхинококках представлены вакуолями различного размера, отдельными гранулами гликогена и единичными митохондриями. Их гифы достигают в ширину до 30-40 микрон, изгибаясь в различные стороны и отпочковываясь, формируют причудливые образования, видимо, представляющие собой в совокупности единый мицелий. Отличительной характерной структурой тела гриба является его оболочка, она существенно отличается от плазматических оболочек любых окружающих его клеток, в первую очередь своей толщиной.

Контакт гифов гриба с клетками или другими структурами, как показывают морфологические картины, подвергаются лизису. Напротив, коллагеновые волокна при самом тесном контакте с гифами не подвергаются видимым под электронным микроскопом изменениям. Ф.Г.Назыров с соавт. (1999) писали: «При исследовании

капсулы нагноившихся кист и обнаружении в них микроорганизмов, в частности грибов, мы не ставили перед собой цели их идентификации.

Таблица 1, Содержание сферул пециломицесов в крови больных, оперированных в городской больнице Самарканда.

Больные, эхинококкоз	n	Количество сферул гриба в 1мкл,тыс	Достоверность разницы
Одиночный печени	15	6,97 ± 2,10	
Множественный печени	12	8,12 ± 3,03	<0,05
Одиночный нагноившейся печени	9	14,72 ± 1,69	<0,01
Печени с цистобиллиарным свищем	7	21,64 ± 3,31	<0,01
Одиночный легких	7	7,9 ± 3,90	<0,05
Множественный легких	5	10,30 ± 2,25	<0,01
Нагноивший легких	6	15,50 ± 2,73	<0,01
Контроль здоровье	9	4,6 ± 0,40	<

Таблица 2. Содержание сферул пециломицесов в крови больных, оперированных в хирургическом отделении клиники СамГосМИ

Больные, эхинококкоз	n	Количество сферул гриба в 1мкл,тыс	Достоверность разницы
Гигантские кисты печени	13	20,80 ± 3,70	<0,01
Печени с цистобиллиарным свищем	11	20,30 ± 2,40	<0,01
Множественный печени	31	20,41 ± 4,10	<0,01
Легких, осложненный	12	20,08 ± 6,90	<0,01
Печени и легких	31	19,20 ± 4,10	<0,01
Контрольные	15	4,33 ± 1,36	<0,01

Таблица 3. Исследование на пециломикоз клинически здоровых лиц

Группа	n	Возраст	Сферулы гриба в 1 мкл,тыс	Достоверность разницы, P
Доноры	14	17-21	7,20 ± 0,58	<0,05
Доноры	8	18-22	9,40 ± 0,38	<0,05
Доноры	9	17-22	12,50 ± 0,62	<0,01
Доноры	9	18-25	14,94 ± 1,05	<0,01
Рабочие	6	17-22	20,25 ± 1,05	<0,01
Домохозяин	8	16-37	27,56 ± 2,20	<0,01
Студенты	8	17-21	15,44 ± 0,94	<0,01
Студенты	11	17-20	4,59 ± 0,27	Контроли

Однако, предвосхищая естественные скептические вопросы, пытались, на основании морфологических данных, дать на них ответ. Возможно ли попадание грибов в узе

взятый для морфологического и, в частности для электронно-микроскопического исследования материал? На этот вопрос можно сразу же дать отрицательный ответ. Поскольку сама процедура взятия материала для морфологического исследования, как световой микроскопии, так и, особенно, электронно-микроскопических исследований, предусматривает наличие минимального времени между взятием биоптата и погружением его в фиксатор.

Если даже допустить возможность обсеменения материала спорами, то состояние развития мицелия указывает на длительное прижизненное персистирование гриба в структурах капсулы.

На прижизненную пенетрацию элементов гриба в капсулу и его длительное персистирование в ней указывают: — морфологическая картина взаимоотношений структур гриба со структурами капсулы; — полиморфизм клеток и других образований капсулы, где, наряду с поврежденными структурами, имеются клетки, ультраструктура которых указывает на сохранение их жизнеспособности; — наличие в макрофагах большого числа фагосом, некоторые из которых могут представлять собой фрагменты гифов».

Поиск контрольной группы показал, что все клинически здоровые лица в крови имели сферулы гриба пециломикосов (табл.3), что согласуется с исследованиями ученых СамГосМИ, которые на базе клиники СамГосМИ обследовали на пециломикоз 850 лиц разного возраста и у всех в крови выявили сферулы грибов, установив физиологическую норму условно патогенных пециломикосов.

На основании результатов наших исследований мы предлагаем выделить четыре стадии заболевания. Первая стадия – количество грибов от 6,5 до 8 тыс в 1 мкл крови, вторая – от 8,5 до 10 –тыс, третья – от 10,5 до 14,5 тыс в 1 мкл крови, четвертая – свыше 15 тыс сферул в 1 мкл крови.

Биологи, изучавшие эхинококкоз, выделили степени пораженности животных спонтанным эхинококкозом: слабая (+), средняя (++) , сильная (+++), весьма сильная (++++).

Поэтому предлагаем в сообщении указывать: осложнение эхинококкоза пециломикозом в слабой степени, осложнение – в средней степени, осложнение в сильной степени, осложнение – в весьма сильной степени или указывать стадии пециломикоза.

При осложнении эхинококкоза пециломикозом третьей и четвертой степени, которые выявляются очень легко, предлагаем до операции и после операции использовать проверенное нами низорал, флуконазол, дифлюкан, орунгал, микосист, текнозол. Достаточно использовать один фунгицид.

Выводы:

1. Нами впервые из эхинококков, паразитировавших у людей, выделены грибы рода *Raesiomyces* и установлена их видовая принадлежность. Нами впервые вводится понятие эхинококкоз, осложненный пециломикозом.
2. Количественный показатель сферул гриба пециломикосов зависит от интенсивности эхинококковой инвазии, осложненности основного заболевания, а также от морфологической модификации эхинококков. Наибольшее количества сферул гриба пециломикосов в крови больных оказывается при паразитировании модификации

E.hominis. Также высокое количество сферул гриба пециломицес выявлялось в крови больных с гигантскими эхинококками.

3. На основании результатов наших исследований мы предлагаем выделить четыре стадии пециломикоза. Первая стадия – количество грибов от 6,5 до 8 тыс в 1 мкл крови, вторая – от 8,5 до 10 –тыс, третья – от 10,5 до 14,5 тыс в 1 мкл крови, четвертая – свыше 15 тыс сферул в 1 мкл крови.

4. При осложнении эхинококкоза пециломикозом третьей и четвертой стадии, которые выявляются очень легко, предлагаем до операции и после операции использовать проверенное нами флуконазол, дифлюкан, орунгал, микосист, текнозол. Достаточно использовать один фунгицид. При изучении эти фунгициды не проявили токсичности, побочного эффекта, но оказались высоко эффективными.

References:

1. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. 1. Ахунова А.М. Бронхиальная астма при пециломикозе (клиническая, алергоиммунологическая и патоморфологическая характеристика) // Автореф.диссер.докт.мед.наук. – М., 1993. – 32с.
2. Ахунова А.М., Шустова В.И. Гриб рода *Raecilomyces* как этиологический фактор микозной бронхиальной астмы // Тез. докладов I Всесоюзного конгресса по заболеваниям органов дыхания. – Киев. – 1990 – С. 186.
3. Ахунова А.М. Инфекционно-аллергический бронхолегочный пецилломикоз // Терапевтический архив. – 1991. – №10. – С. 19-24.
4. Ахунова А.М. К этиопатогенезу пециломикоза // Проблемы морфологии и паразитологии. Научные труды Московской академии им. И.М. Сеченова. – М., 1991. – С.248.
5. Ахунова А.М. Лабораторная диагностика пециломикоза // Лабораторное дело. – 1991. – №4. – С. 55-58.
6. Ахунова А.М. Пециломикоз //Клиническая медицина. – 1989. –№10. – С.111-115
7. Ахунова А.М. Трансформация сапротрофной мицелиальной формы гриба *Raecilomyces varioti* в тканевую паразитическую форму и ее морфологическая характеристика // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1992. – №3. – С.53-55.
8. Ахунова А.М., Шустова В.И. Пециломикоз // Проблемы туберкулеза. – 1989. – №4. – С. 38-42.
9. Гудумак Е., Бабуч В., Жалбэ А. и другие Роль бактериально-грибковой инфекции в эволюции осложненного эхинококкоза легких у детей. // Вторая Московская городская конференция «Гнойно-септические заболевания у детей». Сборник материалов. – Москва, 2006. – С. 49-55
10. Бирюков Ю.В., Стреляева А.В., Садыков Р.В. И др. Современный подход к диагностике и хирургическому лечению эхинококкоза легких // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 1999. – № 4. – С. 46-50.
11. Назыров Ф.Г., Исмаилов Д.А, Леонов Ф.Г. и др. Эхинококкоз. - Ташкент, 1999. – 208с
12. Назыров Ф.Г., Сабиров Б.У., Маленков А.Г. и др. Эхинококкоз органов брюшной полости и редких локализаций. – М.: ОАО «Издательство «Медицина» 2004. – 520с.

13. Сабиров Б.У., Ахтамов Д.А., Кобилов Э.Э., Садыков Р.В. и др. Хирургическое лечение нагноившегося пециломикозной инфекцией эхинококкоза легких // Материалы IV съезда фтизиатров и пульмонологов Республики Узбекистан. – Ташкент. – 2005. – С. 83
14. Садыков В.М., Абдуллаев Н., Ашуров А.А., Прокина Е.С., Садыков Р.В. и др. Экспериментальный пециломикоз, вызванный заражением животных материалом от больных бронхиальной астмой, эхинококкозом, осложненным пециломикозом, и от женщин-матерей носителей пециломикозной инфекции // Проблемы экологии, здоровья, фармации и паразитологии. – М., 2005. – С. 116–118.
15. Шамсиев А.М., Баймурадов Н.С., Кабилов Э.Э. и др. Экспериментальное обоснование оперативного вмешательства на овцах // Эхинококкоз органов брюшной полости и редких локализаций. – М., 2004. – С. 100–106.
16. Domer J.E. Immunomodulation in the mycoses.// *Med.Vet.Mycol.*-1992. Vol.30.- № 1.- p.157-166.
17. Keramidas D., Mavridis G., Soutis M., Passalidis A. Medical treatment of pulmonary hydatidosis: complications and surgical management// *Pediatr.surg.Int.* 2004. 19 (12): 774–6/
18. Leighed G., Mossini A., Boggio P. et al., Sporotrichosis lesions caused by a *Paecilomyces* genus fungus.// *Int.J.Dermatology*- 1994.-Vol/33/- №4-p.275-276
19. Mancini V., Carbonera A.O., Haremand T. F. Immunochemical quantitation of antigens by single radial immunodiffusion // *Immunochemistry*. – 1965. – Vol.№2.- P.235–254
20. Ozvaran M.K., Ersoy Y., Uscul B., Unver E., Yalcin E., Baran R., Morice R.C. Pleural complications of pulmonary hydatid disease// *Respirology*.2004.9(1):115–9.
21. Riganò R., Buttari B., Profumo E. Echinococcus granulosus-specific T-cell lines derived from patients at various clinical stages of cystic echinococcosis // *Parasite Immunology*. – 2004 – Vol.26. – №1. – P. 45–52(8).
22. Sakamoto, Tsukasa; Gutierrez et al. Pulmonary complications of cystic echinococcosis in children in Uruguay // *Pathology International*. – 2005. – Vol.50. – P. 497–503.
23. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). *Teikyo Medical Journal* 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616.
24. Xudoyarova G.N. (2023). TITANIUM DIOKSIDINING ORGANIZMGA TA'SIR MEXANIZMI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 91–94. Retrieved from.